

SUN'IY INTELEKTNING TARAQQIYOTDAGI O'RNI

Abbasov Otabek Isoqjon o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti To'rtko'l Fakulteti Talabasi

Rahimbayev Musobek

Email Adress; otabekabbasov23@gmail.com

Telefon Raqam; 946777487

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952416>

Annotatsiya: Sun'iy intellekt inson hayotining turli jabhalarini, jumladan, rivojlanish sohasini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Ushbu tezis sun'iy intellektning rivojlanishdagi rolini o'rganadi va u taqdim etadigan imkoniyatlar va muammolarni ta'kidlaydi. Tadqiqot sog'liqni saqlash, ta'lim va qishloq xo'jaligini yaxshilash kabi rivojlanishda sun'iy intellektning potentsial qo'llanilishi va afzalliklarini aniqlaydi. Shu bilan birga, u undan foydalanish bilan bog'liq muammolarni, jumladan, axloqiy tashvishlar, noto'g'ri qarashlar va raqamli tafovutni ham tan oladi. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, kelajakdagi tadqiqotlar va siyosatni ishlab chiqish sun'iy intellektning rivojlanish loyihalarida axloqiy va samarali ishlatilishini ta'minlash uchun zarurdir. Umuman olganda, sun'iy intellekt barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va rivojlanayotgan mamlakatlardagi odamlar hayotini yaxshilashda muhim rol o'ynashi mumkin.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, sog'liqni saqlash, ta'lim, qishloq xo'jaligi, raqamli tafovut, barqaror rivojlanish maqsadlari, moliya sohasida, rivojlangan mamlakatlardagi sun'iy intellektning rivojlanilayotgani.

Sun'iy intellekt - bu kompyuter fanining sohasi bo'lib, u odatda inson aqlini talab qiladigan vazifalarni bajara oladigan aqlli mashinalarni yaratishga qaratilgan. Ushbu mashinalar ularning tajribalarini o'rganish va yangi vaziyatlarga moslashish uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni minimal inson aralashuvi bilan murakkab vazifalarni bajarishga qodir. Sun'iy intellekt tushunchasi o'nlab yillar davomida mavjud bo'lib kelgan, ammo texnologiyadagi so'nggi yutuqlar uni har qachongidan ham qulayroq qildi. Bugungi kunda sun'iy intellekt o'zini o'zi boshqaradigan avtomobillar va virtual yordamchilardan tibbiy diagnostika va moliyaviy tahlilgacha bo'lgan keng ko'lamlil ilovalarda qo'llanilmoqda. Sun'iy intellektning asosiy afzalliklaridan biri uning katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyatidir. Sun'iy intellekt bemorning natijalarini yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish orqali sog'liqni saqlashni o'zgartirish imkoniyatiga ega. Sog'liqni saqlashda sun'iy intellektning asosiy qo'llanilishidan biri tibbiy diagnostikada. Sun'iy intellekt algoritmlari naqshlarni aniqlash va aniq tashxis qo'yish uchun tasvirlar va tibbiy yozuvlar kabi katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. Bu kasalliklarni erta aniqlashga va ko'proq shaxsiylashtirilgan davolash rejalariga olib kelishi mumkin. Sun'iy intellekt sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan yana bir soha - bu dori kashfiyotidir. Sun'iy intellekt algoritmlari potentsial dori nomzodlarini aniqlash va ularning samaradorligini bashorat qilish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. Bu dori-darmonlarni aniqlash jarayonini tezlashtirishi va samaraliroq davolash usullarini ishlab chiqishga olib kelishi mumkin. Masalan 2019-yilda karona virus chiqqan bo'lsa uni davosani aniqlashda juda ham ko'plab yordam berdi. Sun'iy intellekt yordamida karona virusning belgilarini sun'iy intellektga kiritilda va sun'iy bu virusga qarshi dori mahsulotlarini topishga harakat qildi.

Sun'iy intellekt, shuningdek, resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, kutish vaqtlarini qisqartirish va bemorlar oqimini yaxshilash orqali sog'liqni saqlash operatsiyalarini yaxshilashi mumkin. Misol uchun, sun'iy intellekt algoritmlari bemorlarga bo'lgan talabni bashorat qilishi va bemorlarni tezda ko'rishni ta'minlash uchun xodimlar darajasini optimallashtirishi mumkin. Biroq, sog'liqni saqlashda sun'iy intellektdan foydalanish maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi, shuningdek, algoritmik qarorlar qabul qilishda noxolislik ehtimoli kabi axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Sun'iy intellekt moliya sohasida o'z o'rniga ega masalan:

1. Firibgarlikni aniqlash: Sun'iy intellekt algoritmlari firibgarlik faoliyatini ko'rsatishi mumkin bo'lgan naqsh va anomalialarni aniqlash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin.
2. Savdo: sun'iy intellektga asoslangan savdo tizimlari bozor ma'lumotlarini tahlil qilishi va kelajakdagi tendentsiyalar haqida bashorat qilishi mumkin, bu esa treyderlarga ko'proq asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.
3. Risklarni boshqarish: Sun'iy intellekt potentsial xavflarni aniqlash va ularni kamaytirish yo'llarini taklif qilish uchun tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin.
4. Mijozlarga xizmat ko'rsatish: Sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan chatbotlar mijozlarga 24/7 kun davomida yordam ko'rsatishi, umumiy savollarga javob berishi va muammolarni tezda hal qilishi mumkin.
5. Shaxsiylashtirilgan tavsiyalar: Sun'iy intellekt algoritmlari mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilib, ularning risklarga chidamliligi, investitsiya maqsadlari va boshqa omillarga asoslangan shaxsiylashtirilgan investitsiya tavsiyalarini taqdim etishi mumkin.
6. Kredit reytingi: Sun'iy intellekt kreditga layoqatlilikni baholash va aniqroq kredit qarorlarini qabul qilish uchun keng ko'lamli ma'lumotlar nuqtalarini tahlil qilishi mumkin.
7. Portfelni boshqarish: sun'iy intellektga asoslangan portfelni boshqarish vositalari investorlarga o'zlarining investitsiya maqsadlari, risklarga bardoshlilik va boshqa omillar asosida portfellarini optimallashtirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt ta'lim sohasini ko'p jihatdan o'zgartiradi, jumladan:

1. Shaxsiylashtirilgan ta'lim: sun'iy intellekt algoritmlari o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va o'rganish uslublariga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini yaratish uchun talabalar ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin.
2. Intellektual repetitorlik tizimlari: sun'iy intellekt asosida ishlaydigan repetitorlik tizimlari talabalarga real vaqt rejimida fikr-mulohaza va yordam ko'rsatishi mumkin, bu ularga qiyin tushunchalarni o'zlashtirishga va ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.
3. Baholash va baholash: Sun'iy intellekt talabalar ishini tahlil qilishi va avtomatlashtirilgan baholash va fikr-mulohazalarni taqdim etishi, o'qituvchilarning vaqtini tejash va talabalarga darhol fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin.
4. Til o'rganish: sun'iy intellekt yordamida til o'rganish vositalari o'quvchilarga til ko'nikmalarini yaxshilashga yordam berish uchun shaxsiylashtirilgan ko'rsatmalar va amaliyot mashqlarini taqdim etishi mumkin.
5. Virtual yordamchilar: sun'iy intellekt asosida ishlaydigan virtual yordamchilar talabalarga 24/7 yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatishi, savollarga javob berishi va talab bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

6. O'quv dasturlarini loyihalash: sun'iy intellekt o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ishlab chiqish haqida ma'lumot berish uchun talabalarning ishlash ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin, bu kurslar barcha o'quvchilar uchun samarali va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.

Qishloq xo'jaligida ekinlar hosildorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun sun'iy intellekt qo'llanilmoqda. Qishloq xo'jaligida sun'iy intellektning ba'zi misollari quyidagilardan iborat:

1. Aniq qishloq xo'jaligi: sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan datchiklar va dronlardan tuproq namligi, ozuqaviy moddalar darajasi va o'simliklar salomatligi haqidagi ma'lumotlarni to'plash uchun foydalanish mumkin. Ushbu ma'lumotlar sug'orishni optimallashtirish, o'g'itlash va zararkunandalarga qarshi kurashish uchun ishlatilishi mumkin.

2. Ekin monitoringi: Sun'iy intellekt algoritmlari ekinlarning stressini, kasalliklarning tarqalishini va hosilga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa muammolarni aniqlash uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlari va boshqa ma'lumotlar manbalarini tahlil qilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlardan hosilni qachon yig'ish, qancha sug'orish va pestitsidlarni qachon qo'llash haqida ko'proq qaror qabul qilish uchun foydalanish mumkin.

3. Avtonom dehqonchilik: inson aralashuvizis ishlay oladigan o'zi boshqaradigan traktorlar va boshqa qishloq xo'jaligi texnikalari ishlab chiqilmoqda. Ushbu mashinalar dalalarda harakat qilish, ekin ekish va hosilni yig'ish uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanadi.

4. Ta'minot zanjiri boshqaruvi: sun'iy intellekt fermadan bozorga ekinlarning harakatini kuzatish uchun ishlatilishi mumkin, bu chiqindilarni kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi. Umuman olganda, sun'iy intellekt fermerlarga ko'proq ongli qarorlar qabul qilish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi va natijada yanada barqaror va daromadli qishloq xo'jaligi sanoatiga olib keladi.

Sun'iy intellekt hozirda rivojlangan mamlakatlarda rivojlanishiga sabab bu mamlakatlar o'zlarini ular o'z mamlakatni rivojlanishi uchun ko'plab ishlarni olib bormoqda bular biri sun'iy intillektdir bu davlatlarga misol qilib aytadigan bo'lsak AQSH, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Singapur davlatlari kiradi, Yaponiya davlati sun'iy intellektni ko'plab sohalarda ishlatyapdi; sog'liqni saqlash, moliya, transport, ishlab chiqarish va robototexnika kabi turli soha va tarmoqlarda qo'llaniladi. Yaponiyada sun'iy intellekt qo'llaniladigan ba'zi bir aniq sohalarga quyidagilar kiradi: Sog'liqni saqlash: Sun'iy intellekt tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, kasalliklarga tashxis qo'yish va bemorlar uchun moslashtirilgan davolash rejalarini ishlab chiqish uchun qo'llaniladi. Moliya: Sun'iy intellekt firibgarlikni aniqlash, bozor tendentsiyalarini bashorat qilish va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish uchun qo'llaniladi. Transport Sun'iy intellekt transport oqimini optimallashtirish, xavfsizlikni yaxshilash va avtonom transport vositalarini rivojlantirish uchun qo'llaniladi. Ishlab chiqarish: Sun'iy intellekt ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, sifat nazoratini yaxshilash va chiqindilarni kamaytirish uchun qo'llaniladi. Robototexnika: Yaponiya robototexnika rivojida yetakchi hisoblanadi va sun'iy intellekt turli sohalarda robotlarning imkoniyatlarini yaxshilash uchun qo'llanilmoqda. Umuman olganda, Yaponiya bu sohada jahon yetakchisiga aylanish maqsadini ko'zlagan holda, sun'iy intellektni tadqiq etish va rivojlantirishga katta sarmoya kiritmoqda.

Xususan O'zbekistonda ham sun'iy intellektni jadal rivojlantirish bo'yicha ko'plab chora tadbirlar qatnashgan loyiha ishlab chiqildi bu loyiha "Raqamli 30" loyihasidir bu loyihada sun'iy intellektni rivojlantirish uchun ko'plab ishlar borilyapti misol qilib aytadigan bo'lsam

sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llovchi dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilariga raqamli ma'lumotlardan foydalanish uchun sharoit yaratish, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining tegishli ma'lumotlarini tezkor raqamlashtirishni ta'minlash; sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy ishlar va ishlanmalarning investitsion jozibadorligini shakllantirish, shu jumladan tovarlarning (ish va xizmatlarning) ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish va boshqalar kiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt bir nechta sohalarini inqirozga uchratishi va jamiyatga katta foydalar keltirishi mumkin. Lekin, ish o'rnidan chiqish va maxfiylik muammolari kabi potentsial manfiy ta'sirlarni hisobga olgan holda etik va inkluziv tarzda sun'iy intellektni rivojlantirish zarur. Sun'iy intellektning barcha jamiyat a'zolari, shuningdek, qattiq hayotiy ko'rsatkichlarga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun, insoniyatning keng ko'rsatkichli foydasi uchun etika va inkluzivlikka e'tibor berilgan SIni rivojlantirishni ustuvor qilib olish zarur.

References:

1. "Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv" Styuart Rassell va Piter Norvig
2. "Hayot 3.0: Sun'iy intellekt davrida inson bo'lish" Maks Tegmark
3. "AI super kuchlari: Xitoy, Silikon vodiysi va yangi dunyo tartibi" Kai-Fu Li